

**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА ТАЖРИБА ОЛИБ БОРИЛГАН
ҲУДУДНИНГ ТУПРОҒИ ВА ФЕНОЛОГИК КУЗАТУВЛАРНИ НЎХАТ
ЎСИБ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ**

Гайбуллаева Мадина Фурқатовна

Катта ўқитувчи,

Фарғона давлат университети

Аннотация: Дон дуккакли ўсимликлардан нўхат қишлоқ хўжалигида доимий равишда бошқа экинларга яхши ўтмишдош экин сифатида республикамызда қадимдан экиб келинган.

Калит сўз: оч тусли бўз тупроқлар унумдорлиги, гумус, дон-дуккаклилар, нўхат, мош, ловия, соя, нўхат, қишлоқ хўжалиги.

КИРИШ

Фарғона вилояти ғарбда ва жануби-ғарбда Тожикистон Республикасининг Сўғд вилояти, жанубда Қирғизистон Республикасининг Ўш ва Боткен вилоятлари билан чегарадош, республикамызда эса, шимолда Наманган ва шарқда Андижон вилоятлари билан қўшничилик қилади. Вилоятнинг шимоли-ғарбидаги чегараси Сирдарё оқими бўйлаб ўтади. Фарғона вилоятининг ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, унинг ҳудуди географик жиҳатдан яхлит эмас, Фарғона туманининг бир қисми (Шоҳимардон) ва Сўх тумани Қирғизистон ҳудудининг ичида, эсклав ҳолатда жойлашган. Фарғона туманининг Чимён тизмаси адирларида жойлашган “Чимён лансер файз” фермер хўжалигининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида ўтказилди. Фарғона вилоятининг тупроқлари денгиз сатхидан 400-450 метр баландликда жойлашган бўлиб, асосан суғориб деҳқончилик қиладиган ерларни ташкил этади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Фарғона вилоятининг умумий ер майдони 6,8 минг.км²ни, шундан суғориладиган майдони 246785 гектар, суғориб дехқончилик қиладиган майдонлари эса 243063 гектарни ташкил этади.

Фарғона вилоятининг суғориладиган майдонлари мелиоратив ҳолати мавжуд тупроқларнинг механик таркибига боғлиқ бўлиб, ўрта ва енгил қумоқли тупроқлар сув-физик ва агрономик жихатдан мақбул хусусиятларга эга бўлган тупроқлар вилоятнинг суғориладиган ерларини 62,7 фоизини ташкил этади.

Суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар-24% ни, ўтлоқи тупроқлар-26,4% ни, бўз тупроқлар-16,2% ни, бўз-ўтлоқ тупроқлар-6,6% ни, тақир ва ўтлоқ-тақир тупроқлар-8,3% ни, қолганини тўқ тусли бўз тупроқлар ташкил қилади

Олиб борган тадқиқотларимиз қадимдан суғориладиган оч тусли бўз тупроқларда сизот сувлари 1-1,5 метр чуқурликда жойлашган бўлиб, қалинлиги 10-30 см, чимли қатлами тўқ кул ранг бўлади. Аниқ кўриниб турадиган майда увоқли сувга чидамли структурага эга. Гумусли қатламининг умумий қалинлиги 50-70 см. Ушбу гумусли қатламнинг пастки қисмида гумус миқдори кескин камайиб боради.

Ўтказиладиган тажрибамиз тупроқлари оч тусли бўз тупроқлар зонасини текислиги ўзлаштириб суғоришга қулай ҳисобланади. Тадқиқот олиб борган оч тусли бўз тупроқларимиз гипслиги кўп бўлганлиги сабабли мелиоратив ҳолати яхши эмас. Суғориш натижасида гумус ва озик моддаларнинг камлиги гипсининг эриши натижасида тупроқнинг юқори қатламга чўкиб ва кўтарилиб бузилиб туради.

Сувни тежаб ишлатилмаса унумсиз гипс қатлам юзага чиқиб қолади ва тупроқнинг юза қисми унумсизланиб боради. Натижада фильтрация кучли бўлганлиги сабабли ер ости сувлари ва тузлар юқори қатламга кўтарилиб ер шўрланади. Шу сабабли суғориш меъёрини тўғри ташкил қилиш талаб этилади.

Илмий тадқиқотларимизни 2017-2019 йиллари Фарғона вилоятининг Фарғона туманида жойлашган “Чимён лансер файз” фермер хўжалиги даласида

олиб борилди. Тажриба дала тупроғи қадимдан суғориладиган оч тусли бўз тупроқ бўлиб, механик таркибига кўра ўрта қумоқли, гумус миқдори 0,7–1,1 фоизни, азот миқдори 0,06–0,11 ораллиғида ўзгариб туради. Ялли фосфор 0,30–0,35%, калий эса 1,33–1,45% ни ташкил этади.

1-жадвал

Тажриба дала тупроғининг дастлабки агрохимёвий хусусиятлари

Йиллар	Тупроқ қатлами, см	Умумий шакллари, %			Харакатчан шакллари, мг/кг		
		Гумус	N	P	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
2017	0–30	0,965	0,093	0,156	15,20	27,75	285
	30–50	0,787	0,079	0,128	13,55	21,44	245
2018	0–30	0,975	0,095	0,167	16,75	31,38	275
	30–50	0,830	0,083	0,139	13,88	22,90	250
2019	0–30	0,985	0,097	0,160	16,40	30,26	280
	30–50	0,845	0,080	0,130	13,73	22,18	265

Олиб борадиган тажрибамизни вариантларини далага жойлаштиришдан олдин ҳар йили танланган тажриба даласини озиқа унсурлари билан қанчалик даражада таъминланганлигини аниқлаш мақсадида услубиятларда кўрсатилган конверт усулида беш нуктадан тупроқнинг 0–30 ва 30–50 см қатламларидан тупроқ намуналари олиниб, таҳлил қилиниб чиқилди.

Дала тажриба майдонидан олинган таҳлил натижалари 2017-2019 йиллар кесимида ўрганилганда, тупроқнинг ҳайдалма қатлами 0–30 смда озиқа унсурларининг умумий шаклларида гумус миқдори мос равишда 0,965–0,975–0,985 фоизни, азот миқдори 0,093–0,095–0,097 фоизни, фосфор миқдори 0,156–0,167–0,160 фоизни, ҳаракатчан шаклларида нитрат 15,20–16,75–16,40 мг/кг, фосфор 27,75–31,38–30,26 мг/кг, калий 285–275–280 мг/кг ни ташкил этганлиги аниқланган бўлса, тупроқнинг 30–50 см қатламида олинган таҳлилларимиз кўрсаткичлари тегишли равишда гумус 0,787–0,830–0,845 фоизни, умумий шаклларида азот 0,079–0,083–0,080 фоизни, фосфор 0,128–0,139–0,130 фоизни, ҳаракатчан шаклларида нитрат

13,55-13,88-13,73 мг/кг, фосфор 21,44-22,90-22,18 мг/кг, калий 245-250-265 мг/кг ни ташкил этганлиги қайд этилди.

Олиб борилган натижаларимиздан кўриниб турибдики, уч йил давомида тажриба олиб бориш учун танланган дала тажриба тупроқларининг озиқа унсурлари билан таъминлаганлик даражаси бир-бирига деярли типик эканлиги аниқланиб, озиқа элементлари билан таъминланганлик даражаси аниқланганда нитрат ва фосфор билан кам даражада, калий билан ўрта даражада таъминланганлиги кузатилди.

Фенологик кузатувлар: Тадқиқотимизнинг мақсади ва вазифаларидан келиб чиқиб ҳолда нўхат ўсимлигида қуйидаги фенологик кузатиш, ҳисобга олиш ҳамда биометрик ўлчаш ишлари амалга оширилади:

1. Кўчатларнинг униб чиқиши барча вариантлар ва қайтариқларда 1 м² да 3 нуқтадан аниқланади;

2. Кўчатлар амал даври бошида ва амал даври охиридаги барча вариантлар ва қайтариқларда 3 нуқтада 1 м² майдонда аниқланади;

3. Кўчатларнинг шохланиш кўрсаткичлари ҳар бир вариантлар ва қайтариқларда 3 нуқтада 1 м² майдонда аниқланади;

4. Қўлланилган омилларга боғлиқ ҳолда нўхатнинг ривожланиш даврларининг давомийлиги ҳар ривожланиш фазасида барча вариантлар ва қайтариқларда 50 тадан маҳсус биркалар билан ажратилган ўсимликларда аниқлаб борилади;

5. Қўлланилган агротехник тадбирларга боғлиқ ҳолда нўхат навларининг барг сатҳи ҳар ривожланиш фазасида барча вариантлар ва қайтариқларда 50 тадан маҳсус биркалар билан ажратилган ўсимликларда аниқлаб борилади;

6. Қўлланилган агротехник тадбирларга боғлиқ ҳолда нўхат навларининг биологик қуруқ масса тўплаши ҳар ривожланиш фазасида барча вариантлар ва қайтариқларда 3 нуқтада 0,25 м² майдондан аниқлаб борилади;

7. Ҳар ойнинг бошида вариантларда парваришланаётган ўсимликларнинг бўйи ва ривожланиши барча вариантлар ва қайтариқларда 50 тадан махсус биркалар билан ажратилган ўсимликларда аниқлаб борилади;

8. Ҳосилни йиғиштириш даврида ҳисоб–китоб қилиш учун ҳар бир вариант ва қайтариқларда уч нуқтадан 1 м² майдондан қўл кучи билан ўроқ ёрдамида ўрилди ва қуйидаги биометрик ўлчаш ишлари амалга оширилади:

- ўсимлик бўйи;
- маҳсулдор шохлар сони;
- бир дуккак узунлиги (пишиш даврида);
- бир дуккакдаги донлар сони (пишиш даврида);
- бир дуккакдаги донлар вазни;
- 1000 дона дон вазни;
- доннинг натура оғирлиги;

9. Донларнинг кимёвий таркиби ҳамда сифат кўрсаткичлари барча вариантлар ва қайтариқлардан ўриб олинган донлардан намуналар олиниб, лаборатория шароитида таҳлил қилиб чиқилди;

10. Фарғона вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида нўхатни етиштиришда экиш муддатлари ва минерал ўғитлар билан озиклантиришнинг иқтисодий самарадорлиги вариантлар кесимида ҳисоблаб чиқилади.

Хулоса қилинса гумуссизланиб ва тупроғида макро моддалар камчил ерларда минерал ўғитларни оширилиши ижобий натижа берди, яъни нўхат ўсимлигини ўсиши, ривожланиши ва азот тўпланишида самара беради.

Адабиётлар:

1. Атабаева Х.Н. Ўсимликшунослик. Тошкент: Мехнат, 2000.
2. Nazarov M, Gaybullaeva M Influence of ecological factors on photosynthesis processes in legumes. “Agro Science” Journal. 2020, 2nd appendix.

3. Gaybullaeva M. F. The Role Of Biomass In Saving Natural Resources //The American Journal of Horticulture and Floriculture Research. – 2021. – T. 3. – №. 02. – C. 1-6.

4. Nazarov M, Gaybullaeva M. “The importance of using legumes today” *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal* April-2021. Pages 1127 -1128.

5. Abdullayeva M. Gaybullaeva M. “No‘xatni fotosintez jadalligi va maxsuldorligiga ekologik omillar ta‘siri” *Ijodkor o‘qituvchi*. 351 bet.

6. M.Abdullayeva, M.Gaybullayeva “Dukkakli o‘simliklarning (qizilmiya) tabobatdagi ahamiyati” *Agro ilm O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali* 2023 yil maxsus son 4. 38 bet.